

Костромской
государственный
университет

ISSN 2587-9529

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

№ 1

16+

2021

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2021

№ 1

MANAGEMENT
OF SOCIOECONOMIC
SYSTEMS

SCIENTIFIC JOURNAL

2021

N 1

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ)

16+

ISSN 2587-9529

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 338.24

Никонова Алла Александровна

кандидат экономических наук
Центральный экономико-математический институт РАН
Москва, РФ
prettyal@cemi.rssi.ru

ВЗАИМОСВЯЗЬ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МАКРОЭКОНОМИКИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ФАКТОРЫ, СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются методологические вопросы стратегии безопасности национальной экономики и повышения ее устойчивости в быстро меняющемся глобальном мире. Вопросы взаимосвязи трех состояний социально-экономической системы: сбалансированности, устойчивости, безопасности – исследованы в рамках системной экономической парадигмы. Приведены аргументы, подтверждающие ряд гипотез. Во-первых, гипотезу о тесной взаимной обусловленности признаков, характеризующих эти три состояния социально-экономической системы. Во-вторых, гипотезу о существенной зависимости всех трех состояний – как от внешних воздействий, так и от качества государственного управления и политики. На основе представления о системной роли каждого из ключевых секторов социально-экономической системы сделан вывод о значимости научно обоснованных стратегических решений на базе системных принципов планирования и управления. Сформулировано несколько положений, способствующих, по мнению автора, повышению устойчивости и безопасности социально-экономической системы РФ путем улучшения сбалансированности между ее взаимодействующими секторами.

Ключевые слова: экономика, социальная система, государство, бизнес, сбалансированность, связи, взаимодействия, системная парадигма.

Введение: основные понятия, проблемы, задачи исследования

Согласно принятому пониманию термина «устойчивость экономической системы» в рамках целей ООН, можно выделить 4 группы характеристик, соответствующих глобальным направлениям повышения устойчивости: 1) эффективное использование ресурсов; 2) социальное развитие; 3) сохранение экологии; 4) прогрессивные инновации.

В законодательных документах РФ экономическая безопасность определяется как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны (независимость в проведении внутренней и внешней политики), единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ.

Одно из ключевых понятий безопасности, защищенность, трактуется при помощи трех ее составляющих: 1) угрозы – возможность нанесения ущерба национальным интересам в сфере экономики; 2) вызовы – совокупность факторов, которые могут привести к появлению угроз; 3) риски – возможность нанесения ущерба национальным интересам в связи с реализацией угроз¹. К существенным факторам безопасности отнесены угрозы роста геополитической нестабильности и негативные экологические изменения в глобальном масштабе.

Технологическая конкурентоспособность и структурные сдвиги в глобальной экономике названы в ряду наиболее значимых вызовов экономической безопасности страны². В качестве целей и основных направлений государственной политики декларировано повышение устойчивости экономики и ее секторов³.

¹ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // Президент России : офиц. сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391>; О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, п. 7 // Президент России : офиц. сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921> (дата обращения: 07.02.2021).

² О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. П. 8–12.

³ Там же. П. 14–15.

Это понятно, ибо устойчивость – в единстве четырех групп характеристик, указанных выше, придает системе такие свойства, которые помогают противостоять угрозам и сохранять жизнеспособность под влиянием колебаний внешней среды. В Стратегии безопасности приведен ряд значимых угроз.

В целях безопасности требуется сильная экономика, конкурентоспособная технологически и с большим потенциалом для будущего развития. Нерешенные внутренние проблемы системного характера (стагнация, не имеющая внутренних рычагов для выхода из кризиса; противостояние элит; социальные и региональные диспропорции) заметно осложняют ситуацию и перспективы безопасности.

Нестабильность глобальной системы заставляет делать определенные акценты на сферах деятельности и способах управления. В мировой экономике терминальный кризис поразил все сектора экономики и сферы общественной жизни: экономику, экологию, геополитику, социум, культуру, психологию, менталитет. Соединение критических составляющих в грандиозном масштабе проявлений создает предпосылки к системному переходу от существующих моделей постиндустриального развития к новым моделям общественных отношений, свойственных гуманитарно-технологическому вектору формирования будущей формации [2]. Переход – это всегда бифуркации и возможность альтернатив в движении системы. Перспективы и выбор траектории зависит от ряда объективных и субъективных факторов. Исследование их представляет собой актуальную научную задачу, связанную непосредственно с практическим решением проблемы устойчивости экономики и национальной безопасности, обострившейся в условиях дестабилизации внутренней обстановки и внешнего окружения, усиленной пандемией.

В связи с этим требуется отчетливо представлять экономическую картину не фрагментарно по отдельным показателям, но целиком. Для этого следует уточнить факторы и связи

элементов с функционированием национальной системы в мире меняющихся технологий и структур драйверов экономического роста. Понимание взаимоотношения таких базовых понятий, как устойчивость, сбалансированность, безопасность, характеризующих состояние экономической системы в разных аспектах, может способствовать правильному определению стратегических направлений, приоритетов, механизмов поддержки.

Методология: системная парадигма безопасности макроэкономики

Методы системного анализа помогают идентифицировать признаки, определяющие ситуацию, и представить реальную картину экономики как целостность внутренних характеристик и внешней среды. Такую возможность дает системное мышление и системное видение. Системный подход к экономике предполагает рассматривать ее как систему, с одной стороны, как относительно целостную часть окружающего мира, связанную с ним при помощи прямых и обратных связей. С другой стороны, как целостность, характеризуемую единством и внутренним разнообразием связанных между собой элементов (компонентов, секторов), а также свойствами, присущими системам (иерархичность, гомеостатичность, адаптивность и др.). На основе системного представления общественной системы необходимо исследовать ее в виде совокупности из четырех ключевых подсистем: 1) экономика (ресурсная и технологическая подсистема); 2) социум; 3) государство, проводящее экономическую и другие виды политики; 4) бизнес, осуществляющий предпринимательские проекты. Согласно системной экономической парадигме [4], компоненты связаны между собой при помощи потоков обмениваемых ресурсов (способностей как в материальной, так и нематериальной форме), которыми они обладают и которые отличаются по признакам пространственно-временной ограниченности (рис. 1).

Рис. 1. Тетрада социально-экономической системы

Источник: составлено на основе [4, с. 18–19].

В такой структуре *социальная система* играет уникальную роль: генерирование, закрепление, передача в экономическую и государственную систему институций, морально-нравственных норм, общественных и личностных ценностей, а также знаний и талантов, одним словом, фундаментальных оснований для функционирования и поддержания целостности социально-экономической системы (СЭС). В связи с этим позиционирование социума и социальной системы в структуре СЭС, а также степень эквивалентности обмена ресурсами существенно определяют характер экономической модели [6]. Именно в социальной системе создаются предпосылки для формирования динамичных конкурентных преимуществ, непосредственно определяющих технологическую и экономическую безопасность. Это относится к таким базовым столпам устойчивости и безопасности, как социальный потенциал и здоровье общества – науке, воспитанию и удержанию талантов, ценностям, предпочтениям субъектов, в целом.

Действительно, в центре социальной системы стоят люди, которые обладают большими возможностями, но предъявляют спрос на средства для удовлетворения витальных потребностей и развития личности. Человек сам по себе обладает гигантским потенциалом, в частности к адаптации, он способен приспособиться к изменениям с минимальными затратами. При одном условии – доступность важных для жизни средств существования и социализации. Таким образом, это базовый императив стратегии безопасности. Особенности социума могут потенциально способствовать исполнению системных стабилизирующих функций в СЭС, функционирующей в изменчивой среде в случае грамотных управляющих воздействий и политики со стороны государства.

В результате межсекторного обмена способностями меняется возможность и, соответственно, качество исполнения функций каждым из секторов СЭС. С системной точки зрения, степень эквивалентности обмена (в части соотношения запроса и поступления

ресурсов) служит базовым фактором сбалансированности, обуславливающей устойчивость системы. Тогда можно утверждать, что качество взаимодействий секторов СЭС существенно для ее сбалансированности, устойчивости и безопасности, понимаемых в рамках определенных выше понятий. Также верен обратный тезис: поддержание безопасности содействует эффективному использованию секторами своих ресурсов, поскольку снимает определенные ограничения со стороны экономических и технологических факторов, геополитических, социальных и иных барьеров к наиболее полному раскрытию и применению имеющихся у сектора способностей. Системная логика такой взаимной зависимости показана на рис. 2.

Прямые связи в структуре взаимодействий элементов показывают степень активности потоков ресурсного обмена; обратные связи – степень интенсивности потоков. Другими словами, обмен можно интерпретировать как межсекторные факторные воздействия на связанные между собой компоненты СЭС. Дисбалансы СЭС, для которых характерны диспропорции обмена ресурсами, вызывают феномены неустойчивости и снижают возможности полноценного исполнения функций какими-либо секторами в системе, в том числе в части эффективного использования ресурсов, что негативно влияет на экономическую и технологическую безопасность.

Вообще говоря, сбалансированность, тем более, безопасность – не квантифицируемые понятия, но попытки выразить их численно в рамках системного понимания взаимодействий компонентов СЭС способствуют получению содержательных результатов в проведении анализа системы и ситуации – как на стадии принятия решений, так и на стадии рефлексивного анализа и работы над ошибками. Так, в работе [5] степень сбалансированности оценивается при помощи соотношения измеренных определенным образом показателей, характеризующих «соседние», обменивающиеся между собой, сектора.

В связи с этим можно предложить методический подход к анализу в 3 этапа: 1) распределить

Рис. 2. Взаимосвязь между состояниями социально-экономической системы

показатели по их принадлежности к секторам СЭС; 2) представить (моделировать) структуру взаимодействий между секторами; 3) провести анализ показателей и оценить степень сбалансированности системы с точки зрения структурно-функциональной ее полноты, т. е. достаточности потоков ресурсов между секторами для нормального исполнения ими функциональной роли в системе. В основе подхода лежит понимание взаимной обусловленности четырех ипостасей (состояний) СЭС, как показано на рис. 2.

Результаты анализа: несколько системных оценок

Перечень индикаторов состояния экономической безопасности приведен в Стратегии безопасности (п. 27). Они нуждаются в кластеризации с точки зрения идентификации функциональной роли соответствующих секторов в СЭС, согласно системной экономической парадигме. Поэтому в анализе предпосылок безопасности характеристики элементов СЭС, приведенные ниже и в других трудах автора [7; 8], корреспондированы с соответствующими акторами, представляющими подсистемы СЭС, показанные на рис. 1. Иначе индикаторы «провисают» без исполнителя, без основания, на котором они зиждутся, и вне явной связи с другими показателями, факторами, источниками ресурсов и механизмами, способствующими или, напротив, препятствующими безопасности и устойчивости. В практикуемом в РФ формате (в виде «бессубъектного» списка показателей) дело ограничивается формальным мониторингом и отчетами, которые отправляются потом в «никуда».

Важнейшая составляющая безопасности – развитие человеческого потенциала – создает чрезвычайно высокие риски, как показано автором в докладе в 2019 г. на конференции в Костромском государственном университете [7]. Однако в Стратегии безопасности социальной системе отведено наименее заметное место: использованы общие расплывчатые формулировки задач, имеющих мало общего с реальными проблемами роста неравенства, последствиями «оптимизации» науки и образования, ухудшением экологии (катастрофы в Норильске и на Камчатке за один только 2020-й год). По-прежнему

экономика и, особенно, государство и бизнес оттягивают на себя все силы, включая такой значимый ресурс, как *время, за которое можно и нужно формировать научные заделы, будущие таланты, здоровое поколение, т. е. конкурентные преимущества и потенциальные способности на перспективу*. Это не означает, что эти сектора не требуют внимания. Речь идет о сбалансированности потоков ресурсов между взаимосвязанными компонентами системы.

Как продемонстрировано в докладе автора на конференции в КГУ в 2020 г. [8], в каждом из ключевых секторов СЭС имеются источники формирования факторов, тормозящих рост технологической и экономической безопасности. Приведенные в той же работе признаки характеризуют невысокий технологический уровень российской экономики, по сравнению с ведущими странами, и свидетельствуют о недостаточной готовности к переходу страны к новому технологическому укладу в рамках Четвертой промышленной революции и к «энергетическому переходу», инициированному странами ЕС в целях создания безуглеродной экономики. Те и другие глобальные тренды создают угрозы национальной безопасности и устойчивости российской экономики, поскольку российская модель по-прежнему базируется на рентных источниках благосостояния и экономического роста.

В Стратегии безопасности указан абсолютно верный путь – усовершенствовать систему (именно «систему») государственного планирования и управления. Однако задачи в этом направлении сформулированы в форме процессов без конца и края, причем переходящих из стратегии в стратегию⁴. Мало позитивных результатов. Например, «повышение эффективности государственного управления» – острая проблема для России. В частности, она препятствует рачительному использованию инновационного потенциала: мы занимаем 75-ю позицию в мировом рейтинге по способности правительства формулировать и исполнять адекватную политику в сфере новых технологий и других инноваций. Продвижение на пути совершенствования незаметно: 7 ступенек за 10 лет⁵, на протяжении которых ставились, по сути, одни и те же задачи, но без должного осмысления причин неисполнения. Или такое направление повышения устойчивости экономики, как

⁴ О Стратегии экономической безопасности... П. 16.

⁵ The Global Innovation Index. Analysis. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator> (дата обращения: 11.02.2021).

модернизация технико-технологической базы: в течение многих лет задача фигурирует в составе основных целей, однако тридцатилетнее отставание от развитых стран сохраняется до сих пор [8]. Также уровень производительности труда, по которому мы отстаем в 2–3 раза; однако по темпу роста производительности за период 2008–2018 гг. РФ переместилась с 17-й позиции рейтинга на 48-ю. Те же замечания относятся к формированию кластеров, по уровню которого мы опустили с 82-го места на 95-е за тот же период, а также к развитию территорий, на которых установлен льготный режим, но они не вносят заметный вклад в прорывное развитие, несмотря на планы и декларации. По качеству нормативно-правовой базы в сфере инновационного развития РФ была и остается на сотых позициях⁶.

Значительная межрегиональная социально-экономическая дифференциация угрожает территориальной целостности страны, однако остается нерешенной проблемой, кочующей из стратегии в стратегию. Территориальные различия углубляются по уровню доходов, удельным инвестициям, количеству высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест на душу населения, другим показателям устойчивости и безопасности экономики⁷.

Принятые стратегические решения и намеченные целевые показатели безопасности остаются на бумаге. Поставленные задачи переходят из документа в документ, но не исполняются, нужные выводы не делаются. Причинами являются, по нашим выводам, методологическая дисфункция органов власти в части стратегического планирования и управления: консервирование стратегической близорукости, методической несостоятельности, патологической легитимной безответственности.

Обсуждение:

промахи методологии и практики

Корень зла, по мнению автора, в вооружении неподходящей для выбора концептуальной модели теорией; отсутствии адекватного методического обеспечения; порочной практике принятия решений, отрицающих, по сути, их преемственность, системные и исторические предпосылки. Методологическая и организационная несостоятельность управляющей системы

представляется критическим фактором безопасности и устойчивости СЭС. Коренные причины слабой готовности всех секторов СЭС к инновационным изменениям видятся в несистемных решениях власти, дисбалансе межсекторных взаимодействий, подчиненной роли социального сектора, науки, образования, верховенстве стоимостных критериев в принятии решений.

На существенные методологические промахи указывает центральный посыл стратегических документов в алогичной формулировке национальных интересов и ненаучном понимании связи их с приоритетами. Так, согласно Стратегии безопасности, «национальные интересы» РФ в экономической сфере трактуются как «объективно значимые экономические потребности страны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию стратегических национальных приоритетов Российской Федерации»⁸. Интересы определены в Стратегии безопасности в обратном порядке методологии их идентификации – а именно как вызванные потребностями, удовлетворение которых ведет к осуществлению приоритетных задач. Подобный подход к пониманию интересов (как «масло масляное») подтверждает методологическую дисфункцию стратегического планирования и управления. В российской практике отсутствует в принципе наполнение стратегий смыслом движения экономики, как и стадия целеполагания, на которой формируются приоритеты и цели, исходя из предпочтений всех ключевых акторов (т. е. разных заинтересованных сторон) и принимая во внимание много других факторов и обстоятельств как внутри страны, так и внешнего окружения.

В условиях глобальных структурных и технологических сдвигов растет значимость методологических и методических принципов стратегического планирования и управления. Глобальный мир диктует свои правила; следовать им или нет, должна решать управляющая система, руководствуясь теорией и методологией, адекватной ситуации и эволюции социально-экономической системы на данном этапе ее развития. Ни одна из известных традиционных теорий и концепций, за исключением системной теории, не способна описать особенности состояния и динамики новой экономики в период кардинальных изменений способов производства (технологий), производственных

⁶ The Global Innovation Index. Analysis. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator> (дата обращения: 11.02.2021).

⁷ Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020. Стат. сб. М.: Росстат, 2020. 1242 с.

⁸ О Стратегии экономической безопасности... П. 7.3.

отношений, источников и структуры факторов экономического роста на фоне таких мировых инновационных трендов, как открытые инновации, живые трансграничные коммуникации в НИОКР, широкая конвергенция технологий. Переход к новой модели производственных отношений, включающих виртуальные предприятия и способы деятельности, дистанционный режим труда, обостряет требуемое соответствие управляющей системы растущему разнообразию объекта управления, согласно принципу (системному закону) необходимого разнообразия У. Эшби.

В связи с этим представляется критически важным актуализировать и институционализировать в современной практике планирования и управления системную экономическую парадигму, которая в приложении к предмету экономической безопасности способна предоставить научное обоснование непосредственной связи и взаимной обусловленности ключевых составляющих: безопасности, устойчивости, сбалансированности, функциональной состоятельности секторов социально-экономической системы (понимаемой нами как качество исполнения имманентных функций в поддержании гомеостаза системы).

Заключение и выводы

В России негативные признаки устойчивости – низкая производительность, отставание технологий, социальные диспропорции, вялая инновационная активность, слабое применение новых знаний в экономике, а также ряд многих других феноменов – являются проблемами не внутриотраслевыми, но системными. Решать их нужно на базе системной парадигмы роста устойчивости и безопасности, т. е. в рамках целостной структуры СЭС на принципах управления межсекторными взаимодействиями, взаимно дополняющими функционал каждого из ее компонентов. Применение системной экономической парадигмы на основе системного понимания взаимосвязей и взаимодействий компонентов СЭС обусловит переход к структурно-функциональной парадигме управления, которая очевидно приведет к распределению приоритетов, отличающемуся от зафиксированного в существующих стратегиях.

Результаты анализа [7; 8] помогают выделить перспективные направления стратегий и мероприятий:

1. Улучшить исполнение государством своих функций в создании благоприятных условий

для модернизации экономики и проектов бизнеса. Это объективная предпосылка безопасности: роль государства растет в период сильных колебаний плохо предсказуемой динамики среды функционирования экономических объектов. (На Столыпинском форуме Ю. Борисов признал, что нельзя достичь технологического прорыва без протекционизма: государство должно диктовать свою волю производителям и вместе с этим поддерживать их⁹.) Также государство может способствовать тиражированию позитивного опыта субъектов.

2. Совершенствовать методологию и методы стратегического планирования и управления на основе системной экономической парадигмы, которая позволяет согласовать между собой отраслевые, территориальные и макроэкономические программы и проекты.

3. Ориентировать стратегии не только на экономические и научно-технологические факторы с учетом интересов всех сторон, но прежде всего на социальные, которые могут формировать динамические способности СЭС, ментальный, ценностный и интеллектуальный потенциал устойчивости и безопасности.

4. Гармонично соединить доктрину безопасности с экологической и социальной политикой в стратегиях разных уровней иерархии.

5. Строить стратегию научно-технологического развития вместе с реорганизацией системы управления этой сферой в национальных интересах устойчивости и безопасности.

Необходимо «расшить» узкое место – качество управления, особенно на мезо- и макроуровне экономики: это главный резерв роста безопасности. Механизм в существующем виде не работает: цели не ясны; не знаем, куда идем; критические технологии никак не обоснованы и давно не обновлялись [1]. Ни одна из научно-технологических и иных стратегий и программ не исполняется. Требуется дополнить систему стратегического планирования и управления, внести недостающие существенные элементы системного подхода к построению стратегии безопасности: целеполагание с учетом интересов всех субъектов, механизмы обратных связей с механизмами поддержки, системное осмысление успехов и ошибок, корректирование первоначальных представлений структуры и функционирования СЭС (элементов, связей, потоков ресурсов). Кроме того, требуются

⁹ Борисов счел оправданным усиление роли государства в экономике // РБК. 03.09.2020. URL: <https://www.rbc.ru/economics/03/09/2020/5f50f1f69a794709462b7f16> (дата обращения: 04.09.2020).

конструктивные инновации в управлении (маркетинге, мотивациях, управлении эксплуатацией ресурсов, других сферах управления), они могут принести синергетический эффект при небольших затратах [3]. В частности, от качества управления зависят успехи коммерциализации изобретений, а это прямой путь к технологической и экономической безопасности [1].

Список источников

1. Варшавский А. Е. Методические принципы оценивания научно-технологической безопасности России // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2015. Т. 7, № 4. С. 73–100.

2. Иванов В. В. Стратегическое планирование в контексте глобальных трансформаций // Стратегическое планирование и развитие предприятий : пленарные доклады и материалы круглого стола XXI Всероссийского симпозиума / под ред. чл.-корр. РАН Г. Б. Клейнера, А. А. Никоновой. М. : ЦЭМИ РАН, 2021. С. 23–33.

3. Ириков В. А. Использование имеющихся инноваций в управлении достаточно для прорывного развития и перелома спада // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2020) : труды XIII Междунар. конф. / под общ. ред. С. Н. Васильева, А. Д. Цвиркуна. М. : ИПУ РАН, 2020. С. 37–45.

4. Клейнер Г. Б. Государство и экономика: взаимодействие в свете системной экономической теории // Экономика. Налоги. Право. 2014. № 4. С. 9–24.

5. Клейнер Г. Б., Рыбачук М. А. Системная сбалансированность экономики. М. : Научная библиотека, 2017. 320 с.

6. Львов Д. С. Нравственная экономика. М. : Ин-т экономических стратегий, 2004. 45 с.

7. Никонова А. А. Оценки человеческих факторов как критерии рисков в стратегии технологического развития России // Экономическая наука – хозяйственной практике : материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. (Кострома, 21–22 мая 2019 г.) / науч. ред. О. Н. Грабова, С. В. Палаш. Кострома : Костромской государственный ун-т, 2019. С. 59–67.

8. Никонова А. А. Системные основы технологической безопасности России в контексте глобальных энергетических трансформаций // Экономическая безопасность и маркетинговое

управление социально-экономическими системами : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Кострома, 20–21 октября 2020 г.) / науч. ред. О. Н. Грабова, С. В. Палаш, М. К. Гуляева. Кострома : Костромской государственный ун-т, 2020. С. 6–17.

References

1. Varshavskij A. E. Metodicheskie principy ocenivaniya nauchno-tekhnologicheskoy bezopasnosti Rossii // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 25: Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika. 2015. T. 7, № 4. S. 73–100.

2. Ivanov V. V. Strategicheskoe planirovanie v kontekste global'nyh transformacij // Strategicheskoe planirovanie i razvitie predpriyatij : plenarnye doklady i materialy kruglogo stola XXI Vserossijskogo simpoziuma / pod red. chl.-korr. RAN G. B. Klejnera, A. A. Nikonovoj. M. : CEMI RAN, 2021. S. 23–33.

3. Irikov V. A. Ispol'zovaniya imeyushchihsvya innovacij v upravlenii dostatochno dlya proryvnogo razvitiya i pereloma spada // Upravlenie razvitiem krupnomasshtabnyh sistem (MLSD'2020) : trudy XIII Mezhdunar. konf. / pod obshch. red. S. N. Vasil'eva, A. D. Cvirguna. M. : IPU RAN, 2020. S. 37–45.

4. Klejner G. B. Gosudarstvo i ekonomika: vzaimodejstvie v svete sistemnoj ekonomicheskoy teorii // Ekonomika. Nalogi. Pravo. 2014. № 4. S. 9–24.

5. Klejner G. B., Rybachuk M. A. Sistemnaya sbalansirovannost' ekonomiki. M. : Nauchnaya biblioteka, 2017. 320 s.

6. L'vov D. S. Nравstvennaya ekonomika. M. : In-t ekonomicheskikh strategij, 2004. 45 s.

7. Nikonova A. A. Ocenki chelovecheskih faktorov kak kriterii riskov v strategii tekhnologicheskogo razvitiya Rossii // Ekonomicheskaya nauka – hozyajstvennoj praktike : materialy XIX Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Kostroma, 21–22 maya 2019 g.) / nauch. red. O. N. Grabova, S. V. Palash. Kostroma : Kostromskoj gosudarstvennyj un-t, 2019. S. 59–67.

8. Nikonova A. A. Sistemnye osnovy tekhnologicheskoy bezopasnosti Rossii v kontekste global'nyh energeticheskikh transformacij // Ekonomicheskaya bezopasnost' i marketingovoe upravlenie social'no-ekonomicheskimi sistemami : materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. (Kostroma, 20–21 oktyabrya 2020 g.) / nauch. red. O. N. Grabova, S. V. Palash, M. K. Gulyaeva. Kostroma : Kostromskoj gosudarstvennyj un-t, 2020. S. 6–17.